

Наука

Съюз на учените в България
бул. „Мадрид“ № 39
1505 София

наука science
ка science наука science
science наука science наука science
е наука science наука science наука science
ука science наука science наука science
science наука science наука science

Издание на

Съюз на учените в България

1/2021
Година XXXI

наука

наука

„НАУКА“ е издание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СУБ), независима, демократична, основана на федеративен принцип обществена творческо-професионална организация, приемник на Съюза на научните работници в България.

СУБ е юридическо лице със седалище в София и клонове в по-големите градове на страната. На Общото събрание на пълномощниците на СУБ (9 юли 2018 г.) за председател на Съюза беше преизбрана проф. д.б.н. Диана Петкова.

ТЕКСТОВЕТЕ НА РЪКОПИСИТЕ да са добре структурирани, с подзаглавия и акценти и да се представят в редакцията на електронен носител или по e-mail на адрес: lazarova@usb-bg.org чрез прикачен файл. Обемът на материалите да е до 12 стандартни страници, написани на компютър във формат „Word for Windows“, шрифт Times New Roman, 12 pt, 1 line spacing.

Текстът в ръкописа да е в една колона, като за отстъп при нов ред да се използва табулация. Бележките под линия да са оформени като footnote.

Таблиците и фигурите трябва да имат поредна номерация. Да се избягва повтаряне на данните от тях в текста на статията. Фигурите и снимките да се прилагат и в отделни файлове, с отбелязване номерацията на всеки отделен файл и анотацията към него в ръкописа. Желателно е за използваните от авторите фотографии (индивидуални, колективни, на обекти, факсимилета и др.) да се посочва източникът, от който са взети. При отпечатването на списанието фигурите са черно-бели, а цветни – в онлайн версията на изданието.

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

Тя трябва да включва заглавие на ръкописа, имена на авторите, научни степени и звания, месторабота.

ЛИТЕРАТУРА

Литературата да се посочва в края на статията, а в текста да се даде в квадратни скобки като пореден номер от списъка, например [1]. Списъкът да не съдържа повече от 20 източника. Цитираните литературни източници на кирилица в края на статията трябва да бъдат транскрибирани на латиница.

Примери за цитиране на различни документи

- **Книги:** Фамилия на автора, инициали. Заглавие на книгата, Място на издаване, издателство, година, страници.
Мончев, Н. М. (1992) Комуникации и иновационни процеси. С., изд. Техника. [Monchev, N. (1992) Komunikatsii i inovatsionni protsesi. Sofia: Izdatelstvo „Tehnika“].
- **Статии от списания:** Фамилия на автора, инициали. Заглавие на статията. *Заглавие на списанието*, Том, номер, страници.
Мончев, Н. М. (2000) Качества на информационните ресурси. *Наука*, XX, №2, с. 9 – 14. [Monchev, N. (2000) Kachestva na informatsionnite resursi. *Nauka*, XX, (2), pp. 9 – 14].
- **Статия в сборник:** Фамилия на автора, инициали. Заглавие на статията. В: Наименование на сборника. Място на издаване, издателство, година, страници.
Балевски, А. (1973) Ученият и неговата съвест. В: Етически проблеми на науката. С., Наука и изкуство, с. 51 – 53. [Balevski, A. (1973) Ucheniat i negovata savest. In: Eticheski problem na naukata. Sofia, Nauka i Izkustvo, pp. 51 – 53].
- **Речник:** Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том.
Речник на българския език. (1975) С., изд. на БАН, т. I. [Rechnik na balgarskia ezik. (1975) Sofia: Izdatelstvo na BAN, T. 1].
- **Документи от Интернет** Посочват се адресът и датата, на която материалът е ползван.

РЕЗЮМЕ Към научните статии се прилага резюме на английски език, съдържащо цел на статията и основни изводи, 3 – 6 ключови думи, заглавието на английски език и имената на автора/ авторите на латиница.

Статии, които не са оформени по инструкцията, няма да бъдат разглеждани. Ръкописи не се връщат.

Авторите преглеждат изпратените им коректури в определения срок и потвърждават съгласието си за отпечатване на ръкописа.

СУБ и редакционната редколегия не носят отговорност за изразените мнения и становища на авторите, които са длъжни да спазват научната етика.

Хонорари на авторите не се изплащат.

За списание „НАУКА“ можете да се абонирате:

- Лично в офиса на Съюза на учените в България, 1505 София, бул. „Мадрид“ 39, тел. (02) 444 36 44.
 - В клоновете на СУБ в страната.
- Чрез пощенски запис на адрес: 1505 София, бул. „Мадрид“ 39, като посочите точния си адрес и пощенски код.
 - Чрез каталога на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД
във всички пощенски станции в София и страната; кат. № 1513.
- Чрез ДОБИ ПРЕС ЕООД на тел. (02) 963 30 81; (02) 963 30 82; <http://www.dobipress.bg>, каталожен № 2012.

Годишен абонамент: 20 лв. – редовен; 10 лв. – за членове на СУБ; 5 лв. – за пенсионери, докторанти и студенти; 40 евро/щ.д. – за чужбина.

Съдържание

НАУЧНА ПОЛИТИКА

Йордан Илиев: Българският портал за отворена наука: предимства и нови възможности за учените 3

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Димо Стоилов: Футурологията като основа на дългосрочното прогнозиране и стратегическото планиране 9

Иван Нурков: Минало, реалност и действителност, историческа наука 20

ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Боян Бончев, Валентина Терзиева, Явор Данков: Учебни видео игри-лабиринти 25

НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

Весела Казашка, Цанко Гечев, Веселин Петров: Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) – от проект PlantaSYST до Център за върхови научни постижения 34

СВЕТОВНИ АВАРИИ

Ивелин Кулев: Аварията във Фукушима-Дайичи 38

ЛИЧНОСТИ

Васил Големански: Бележит учен и организатор на рибарството в България (80 години от смъртта на проф. д-р Тодор Стоянов Морев) 47

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Чавдар Ветов: За някои портрети на наши революционни дейци 52

Тервел Попов: Българските походи в Пелопонес през Средновековието 59

Трибуна на младите

Пенка Лазарова: Десет години Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ 64

Веселка Радева и кол.: Космически ускорител – поглед в бъдещето 68

Иван Тодоров: Граф Игнатиев срещу България? 73

ГОДИШНИНИ

Александър Александров: Чл.-кор. Пламен Мирчев на 70 години 77

Митко Гайдаров: Проф. д-р Петко Витанов на 75 години 78

КНИГОПИС 79

Броят излезе от печат на 26.02.2021

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Акад. Александър Александров (и.д.главен редактор); акад. Хилмар Валтер (Германия); акад. Михаил Виденов; акад. Иван Загорчев; акад. Иван Иванов; проф. д.т.н. Гаро Мардиросян; акад. Георги Марков; чл.-кор. Емилия Пернишка; акад. Лъчезар Трайков; проф. д.п.н. Албена Чавдарова (редактор на броя); Пенка Лазарова (отг. секретар).

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: проф. Гюл Гюнер-Акдоган, д.н. (Турция), проф. д.фз.н. Никола Балабанов, проф. д-р Григорий Венедиктов (Русия), проф. д-р Обис Кастаньо Гонзалес (Испания), проф. д.н. Милан С. Димитриевич (Сърбия), доц. изк.н. Благвеста Иванова, доц. д-р Галина Иванова, проф. Мариана Николова-Каракашян д.б.н. (САЩ), проф. Януш Кацпржик, д.н., чуждестранен член на БАН (Полша), чл.-кор. Пламен Мирчев, проф. д.т.н. Живка Овчарова (Германия), проф. д-р Люлчо Пейов (Македония), акад. Петър Попиванов, проф. д-р Ангел Смириков, проф. д.ф.н. Петър Сотиров (Полша), проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ик.н. Росица Чобанова.

Превод на съдържанието на английски: проф. д.ф.н. Ирена Василева; **Коректор:** Маргарита Дончева; **Предпечат:** д-р Клавдий Тютюлков

NAUKA (SCIENCE)

A bi-monthly journal of the Union of Scientists in Bulgaria – a voluntary non-governmental organization unifying scientists from different fields with its headquarters in Sofia and branches in Bulgaria's larger cities.

Contents

SCIENCE POLICY

Jordan Iliev: The Bulgarian Portal for Open Science: Advantages and New Opportunities for Researchers 3

SCIENTIFIC RESEARCH

Dimo Stoilov: Futurology as a Basis for Long Term Forecasting and Strategic Planning 9

Ivan Nurkov: Past, Reality and Actuality, Historical Science 20

APPLIED RESEARCH

Boyan Bontchev, Valentina Terzieva and Yavor Dankov: Educational Video Maze Games 25

SCIENCE IN FAVOUR OF SOCIETY

Vesela Kazashka, Tsanko Gechev, Veselin Petrov: Center of Plant Systems Biology and Biotechnology (CPSBB) – from PlantaSYST Project to Center of Excellence 34

WORLD CATASTROPHES

Ivelin Kuleff: The Fukushima-Dayichi Accident 38

PERSONALITIES

Vassil Golemansky: Prominent Scientist and Organizer of Fisheries in Bulgaria (80 Years of the Death of Prof. Dr. Todor Stoyanov Moroff) 47

GLIMPSE AT THE PAST

Chavdar Vetov: About Some Photographs of Bulgarian Revolutionaries 52

Tervel Popov: The Bulgarian Military Campaigns in Peloponnesus in the Middle Ages 59

TRIBUNE OF THE YOUTH

Penka Lazarova: Ten Years of the National Grants Programme „For Women in Science“ 64

Veselka Radeva, Silvia Zaharieva, Kristian Goranov, Stephan Angelov: Space Collider – A Glimpse into the Future ... 68

Ivan Todorov: Count Ignatyev against Bulgaria? 73

ANNIVERSARIES

Aleksandar Aleksandrov: Corr. Member of BAS Plamen Mirchev Turned 70 77

Mitko Gaidarov: Prof. Petko Vitanov, Ph.D., Turned 75 78

BOOK REVIEW 79

Printed on 26.02.2021

EDITORIAL BOARD: Acad. Alexander Alexandrov (Acting Editor-in-Chief); Prof. Albena Chavdarova D.Sc. (Editor of the Issue); Prof. Garo Mardirossian, D.Sc.; Acad. Georgi Markov; Cor. Mem. Emilia Pernishka; Acad. Ivan Ivanov; Acad. Latchezar Traykov; Acad. Michail Videnov; Acad. Ivan Zagorchev; Acad. Hilmar Walter, (Germany), Penka Lazarova (Executive Secretary).

EDITORIAL COUNCIL: Prof. Gul Guner-Akgogan, D.Sc. (Turkey); Prof. Nikola Balabanov, D.Sc.; Prof. Rossitza Chobanova, D.Sc.; Prof. Milan S. Dimitrijevic, D.Sc. (Serbia); Prof. Dr. Obis Castaño González (Spain); Prof. Ivan Haralampiev, D.Sc.; Assoc. Prof. Blagovesta Ivanova, D.Sc.; Assoc. Prof. Galina Ivanova, Ph.D.; Prof. Mariana Nikolova-Karakashian, D.Sc. (USA); Prof. Janysz Kacprzyk, D.Sc., Foreign Member of BAS (Poland), Cor. Mem. Plamen Mirchev; Prof. Boyan Mutaftschiev, D.Sc. (France); Prof. Jivka Ovtcharova, D.Sc. (Germany); Prof. Dr. Ljupco Pejov (Macedonia); Acad. Petar Popivanov; Prof. Angel Smrikarov, Ph.D.; Prof. hab. Petar Sotirov, D.Sc. (Poland); Prof. Grigorii Venediktov, D.Sc. (Russia).

Translation of the Contents in English: Prof. Irena Vassileva, D.Sc.; **Proof-Reader:** Margarita Doncheva; **Pre-Printing:** Klavdiy Tutulkov, Ph.D

Address of Editorial Office:
Blvd. Madrid 39, 1505 Sofia, Bulgaria
Tel. (+3592) 844 37 44;
email: lazarova@usb-bg.org

Subscription fee for abroad is 40 Euro. Subscription can be made by a bank transfer to D Commerce Bank AD, BIC DEMIBGSF; IBAN BG 27 DEMI 92 40100015 82 45; Union of Scientists in Bulgaria, NAUKA (SCIENCE). Advertisement fees are up to 3 Euro/Dollars per square cm.

БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНА НАУКА: ПРЕДИМСТВА И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕНИТЕ*

Д-р Йордан Илиев,
секция „История“ към СУБ

Въведение

Българският портал за отворена наука (<http://www.bpos.bg/>) стартира през лятото на 2020 г. в изпълнение на Препоръката на ЕК №790 от 25 април 2018 г. относно достъпа до научна информация и нейното съхранение [1] и в отговор на ангажиментите на нашата страна към Европейския облак за отворена наука (European Open Science Cloud, EOSC) [за процеса по изграждане на Портала и неговите функционалности, виж по-подробно 2]. Поддържа се от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) [3: чл. 2, ал. 24]. Заема важно място в Националния план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България (2021) като единна входна точка за достъп до научна информация чрез веб-базиран интерфейс (Фигура 1) [4]. Освен обединяване на съществу-

Известно е, че учените имат изключително важно значение за прехода към отворена наука [6]. В Националния план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България специално внимание е отделено и на тяхното участие, като са изтъкнати някои индивидуални ползи [4: 6]. Последните могат условно да се разгледат в две групи, диференцирани според ролята на учените, които са едновременно създатели и потребители на резултати от научни изследвания.

Предимства за разпространението на резултати от научни изследвания

Разширяването на читателския кръг винаги е имало много важно значение във всички научни области [7]. **Отвореният достъп гарантира не само по-голяма видимост, но води и до повишаване на броя на цитиранията.** Приложената фигура позволява съпоставяне на данните за процента на цитираните публикации на петте водещи научни институции в България за 5-годишен период (Фигура 2). Сравнението категорично показва, че публикациите в издания с отворен достъп получават по-голям брой цитирания. При по-внимателен преглед на данните дори се забелязва, че много често това се случва и в значително по-кратък срок.

В началния етап от своето развитие хранилището позволява публикуването на научни изследвания под формата на публикации с научно рецензиране (статии, студии, книги, доклади от конференции, отчети до финансиращи организации) [8: 1]. Авторите следва да притежават необходимите права, за да предоставят отворен достъп до своите произведения. Ако те не са наясно с правата си, порталът включва полезна информация и препратка към ефективен инструмент за уточняване на този въпрос при всеки конкретен случай (достатъчно е да се посочи заглавие или ISSN на изданието) [9]. Допустимо е публикуването и на предпечатни версии (preprints [общо за тях виж 10: 69]) на публикации (Фигура 3), въз основа на които учените могат да получат полезни комента-

Фигура 1. Структура на началния екран на Българския портал за отворена наука
ващите институционални хранилища, Порталът позволява и регистрирането на индивидуални учени, които могат да съхраняват и разпространяват публикации и други резултати от своите научни изследвания [виж най-подробно 5].

* Статията се базира на доклад, част от програмата на поредицата онлайн семинари „Изграждане на обща визия за развитието на отворената наука в България“, организирани през януари 2021 г. от Националния център за информация и документация (НАЦИД) и Министерството на образованието и науката.

Organization Name	Rank	Web of Science Documents	Times Cited	% Documents Cited	Category Normalized Citation Impact
Bulgarian Academy of Sciences	1	10,336	79,900	64.14%	1
University of Sofia	2	4,531	33,784	58.4%	0.94
Medical University Sofia	3	4,004	27,580	51.57%	1.04
Medical University Varna	4	828	19,029	45.05%	2.92
Medical University Plovdiv	5	1,071	8,054	58.54%	1.35

Organization Name	Rank	Web of Science Documents	Times Cited	% Documents Cited	Category Normalized Citation Impact
Bulgarian Academy of Sciences	1	3,491	53,418	76.45%	1.77
University of Sofia	2	1,575	24,251	75.68%	1.62
Medical University Varna	3	415	17,929	54.7%	4.91
Medical University Sofia	4	1,434	17,017	62.27%	1.48
Medical University Plovdiv	5	415	3,840	64.58%	1.8

Фигура 2. В таблиците е маркиран процентът на цитираните публикации на петте водещи научни институции в България за периода 2015 – 2019 г.: общ брой на публикациите (горе) и публикации с отворен достъп (долу). Източник на данните: InCites/Web of Science.

ри и съвети за своята бъдеща публикация; нещо повече – доказано е, че в някои научни области депозирването на предпечатна версия в хранилище води до повече цитирания [11].

Наред с получаването на повече цитирания са регистрирани и редица други ползи, които към момента нямат директно въздействие върху кариерното развитие на учените, но вече са предложени различни модели за отчитането им при оценка-

та на научната продукция или при провеждането на конкурси за финансиране с публични средства на научни изследвания и разработки [13, с. 337 – 355].

В такава среда Българският портал за отворена наука спомага за ускоряване на научната комуникация чрез достъп до разнообразна научна информация от единна входна точка, като по този начин допринася за:

Фигура 3. Обща схема на процеса по публикуване на резултати от научни изследвания (по Marwick et al. 2017: fig. 1, с незначителни корекции) [12]

- бързо и широко разпространение на резултати от научни изследвания [14] – те стават видими в Портала още от момента на одобрението им от модератор;
- изграждане на авторитет, повишаване на разпознаваемостта и въздействието [15] – у нас и в чужбина, чрез осъществената интеграция на съдържанието на Портала в европейски научни е-инфраструктури;
- преборване на псевдонауката и фалшивите новини [16] – достъп до публикуване в Портала имат само учени в български висши училища и научни организации, както и изследователи на свободна практика, разполагащи с профил в Регистъра на академичния състав, поддържан от НАЦИД;
- стимулиране на сътрудничеството и на интердисциплинарните изследвания [17] – чрез обединяване на съдържание от всички сфери на научното познание;
- внедряване на принципите FAIR за еднозначно и постоянно идентифициране [18] – както на публикуваните ресурси, така и на техните автори, съответно чрез системите на Handle.net и ORCID;
- увеличаване на доверието към учените сред широката общественост [19], която получава възможност да се запознае с висококачествени научни трудове – в нашата страна към настоящия момент няма друго подобно решение, съдържащо толкова разнообразни публикации с научно рецензиране.

Освен това, обезпеченият непрекъснат достъп до публикуваните в хранилището материали и дългосрочното им съхранение позволяват не само използването им от специалисти, но може да допринесат също за актуализиране и по-бързо навлизане на нови знания в университетските учебни програми. В международен план е предложена дори рамка за интегриране на отворената наука във висшето образование [20], а във Франция е публикувано практическо ръководство за докторанти [21].

Възможности за оптимизирането на научноизследователския процес

Отворената наука, наред с популяризирането на резултатите от научните изследвания, допринася и към научноизследователския процес [15: 3]. Дори в настоящия момент учените могат да използват Българския портал за отворена наука освен за популяризиране на научните си публикации, също и в своята научноизследователска дейност. Въпреки че инструментите, методите и практиките за провеждане на научни изследвания се различават съществено между отделните научни области, във всички случаи по подразбиране **отвореният достъп до научна информация спестява време и средства**, включително спомага за преодоляването на финансови, институционални и други бариери пред изследователите.

Показателен пример за подобни бариери е актуалната ситуация на COVID пандемия, при която достъпът до библиотеки и други учрежде-

Фигура 4. Опростена схема на научноизследователския процес (фигурата е изготвена въз основа на Munafò et al. 2017: figure 1) [24]

Фигура 5. Брой на защитените дисертационни трудове за придобиване на ОНС „Доктор“ през 2019 г. (по професионални направления). Източник на данните: PAC/BPOS.

ния е ограничен, а за определени периоди и непълно преустановен. Това е една от причините още със стартирането си Българският портал за отворена наука да се определи от специалистите като съвременно и полезно решение [22]. Същевременно, отворената наука изпълнява важна роля за преодоляването на пандемията, обединявайки усилията на учени от цял свят [23].

Предвидените функционалности са достатъчна атестация за полезността на платформата. Дори в този момент могат да се провеждат обобщаващи научни изследвания, свързани например с тенденциите в развитието на отделните професионални направления и научни области (на базата на защитените дисертационни трудове – Фигура 5; достъпът до защитените дисертационни трудове е публичен от м. май 2018 г., съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България [25, чл. 2а, ал. 4]) или по проблемите на COVID-19 (тема, по която вече са налични дисертации и научни публикации).

Българският портал за отворена наука открива нови възможности, насочени към:

- бърз достъп до ресурси, което оказва влияние за подобряване на ефективността на научноизследователския процес [26] – учените спестяват време и средства за набавяне на необходимите им резултати от научни изследвания;

- повишаване на качеството на научните изследвания [27] – отвореният достъп (и произтичащата от него прозрачност) улеснява проверката на изнесените данни и хипотези;
- осигуряване на прозрачен и ясно проследим научноизследователски процес [28] – така се спомага за увеличаване на доверието в учените, между тях самите и сред обществото като цяло;
- избягване на дублирането на усилия при провеждане на научни изследвания [29] – достатъчно е рутинните действия (например по събиране на данни) да се извършат само веднъж;
- преодоляване на фрагментарността – чрез обединяването на учени от всички висши училища и научни организации в България, както и независими учени;
- намаляване на вероятността за неволни грешки или умишлени фалшификации [30] – отново благодарение на осигурената прозрачност във всички етапи на научноизследователския процес;
- превенция на плагиатството и други нарушения на академичната етика и почтеност [31] – известно е, че достъпните онлайн научни публикации по-рядко стават обект на неетични действия, защото последните се установя-

ват много бързо;

- сигурно съхранение и използване по всяко време на депозираните материали – благодарение на съвременните технологични решения, заложен в основата на EOSC [32];
- взаимодействие с други платформи – включително селективен обмен на метаданни чрез технологията OAI-PMH [виж по-подробно 2];
- пълнотекстов достъп до защитените през последните години дисертации – уникален ресурс, предоставящ много възможности за проследяване на тенденциите в развитието на науката;
- изграждане на нов вид портфолио на учениците – предвид установения факт, че все повече организации, финансиращи научни изследвания в Европа, възприемат практиките на отворената наука [33].

Заклучение

В заключение може да се обобщи, че отворената наука предоставя редица предимства и нови възможности пред учените, от които само малка част бяха разгледани в настоящата статия. Важно е да се отбележи, че **целта на отворената наука не е получаването на повече цитирания, нито придобиването на по-широка аудитория**. Според определението на ЕК тя се изразява в „нов подход към научния процес, основан на съвместна работа и нови начини за разпространение на знания, подобряване на достъпността и повторно използване на резултатите от научните изследвания с помощта на цифрови технологии и нови инструменти за съвместна работа“ [1: L134/12]. Българският портал за отворена наука има фундаментално значение в подпомагането на нейното реализиране като стандартна практика за извършване на научноизследователска дейност в нашата страна. Във всички случаи обаче успехът на инициативата зависи много от индивидуалното участие на българските учени.

Литература:

- [1] Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. относно достъпа до научна информация и нейното съхранение. Официален вестник на Европейския съюз, 31.5.2018 [Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information. Official Journal of the European Union, 31.5.2018], <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/790/oj> [31 януари 2021 г.].
- [2] Грашкина, В. & Илиев, Й. (2020) Българският портал за отворена наука. В: XXX Национална конференция на ББИА: Библиотеките в дигиталната епоха. София (под печат) [Vania Grashkina & Jordan

Iliev. (2020) The Bulgarian Portal for Open Science. In: Libraries in the Digital Age: 30th National Conference of the Bulgarian Library and Information Association. Sofia (in print).

[3] Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (2020) (изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г.) [Regulation for Structure and Activity of the National Centre for Information and Documentation (2020) (amended and supplemented, State Gazette, issue 21, March 12, 2020)].

[4] Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България (2021) [National Plan for Development of the Open Science initiative in the Republic of Bulgaria (2021)], https://www.mon.bg/upload/24848/plan-otvorena-nauka_130121.pdf [31 януари 2021 г.].

[5] Препоръки за работа с Българския портал за отворена наука и националното хранилище към него (2021) [Recommendation for working with the Bulgarian Portal for Open Science and the National Repository by the same. (2021)] https://bpos.bg/assets/documents/Препоръки_BPOS.pdf [31 януари 2021 г.].

[6] McKiernan, E. C., Bourne, Ph. E., Titus Brown, C., Buck, St., Kenall, A., Lin, J., McDougall, D., Nosek, Br. A., Ram, K., Soderberg, C. K., Spies, J. R., Thaney, K., Updegrove, A., Woo, K. H., Yarkoni, T. (2016) „How open science helps researchers succeed“ // eLife, 5, e16800, <http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800.001>.

[7] Yang, S., Zheng, M., Yu, Y., Wolfram, D. (2021) Are Altmetric.com scores effective for research impact evaluation in the social sciences and humanities? // Journal of Informetrics, 15 (1), 101120.

[8] Инструкции за депозиране на резултати от научна дейност в националното хранилище за отворен достъп до научна информация (2021) [Instructions for depositing research results in the National repository for open access to scientific information. (2021)], https://bpos.bg/assets/documents/BPOS_Publishing_instruction_v.1.0.pdf [31 януари 2021 г.].

[9] Sherpa Romeo. (2021) <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/> [31 януари 2021 г.].

[10] Open Science by Design: Realizing a Vision for 21st Century Research – A Consensus Study Report of the National Academies of Sciences, Engineering, Medicine. (2018) Washington: The National Academies Press, <https://www.nap.edu/catalog/25116/open-science-by-design-realizing-a-vision-for-21st-century/> [31 януари 2021 г.].

[11] Conroy, G. (2019) Preprints boost article citations and mentions. Nature Index, 9 July, <https://www.natureindex.com/news-blog/preprints-boost-article-citations-and-mentions/> [31 януари 2021 г.].

[12] Marwick, B. et al. (2017) Open Science in Archaeology. SSA Archaeological Record, 17(4), pp. 8 – 14.

[13] Mayer, K. (2019) Offene Wissenschaft braucht offene Infrastrukturen. Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare,

72 (2), S. 337 – 355.

- [14] Kulczycki, E. (2016) Rethinking open science: the role of communication. *Analele Universității din Craiova. Seria Filosofie*, 37(1), pp. 81 – 97.
- [15] Castille, Chr. M., Oswald, Fr. L., Banks, G., Williams, L. (2021) Opening Up: Small Wins in Open Science: Things You Can Do Today to Improve Research in I-O Psychology. *TIP: The Industrial-Organizational Psychologist*. 58(3), , pp. 1 – 8.
- [16] Jupea, L. M., Denault, V. (2019) Science or pseudoscience? A distinction that matters for police officers, lawyers and judges. *Psychiatry, Psychology and Law*, 26(5), pp. 753 – 765.
- [17] Banks, G. C., Field, J. G., Oswald, Fr. L., O’Boyle, E., Landis, R. S., Rupp, D. E., Rogelberg, St. G. (2019) Answers to 18 Questions About Open Science Practices. *Journal of Business and Psychology*, 34, pp. 257 – 270.
- [18] Wilkinson, M. D. et al. (2016) The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Nature: Scientific Data*, 3: 160018.
- [19] Clark, J. (2021) Open Science – A Question of Trust. *Data Intelligence*, 3(1), pp. 64 – 70.
- [20] Framework for Open and Reproducible Research Training, <https://forrt.org/> [31 януари 2021 г.].
- [21] Passport for Open Science – A Practical Guide for PhD Students. (2020. <https://www.ouvri.lascience.fr/passport-for-open-science-a-practical-guide-for-phd-students/> [31 януари 2021 г.].
- [22] Тодорова, Р. (2020) Български портал за отворена наука: съвременно и полезно решение от НА-ЦИД. *Университетски дневник*, брой 28, с. 46 – 47 [Todorova, R. (2020) The Bulgarian Portal for Open Science: a modern and useful solution from the NACID. *University Diary*, issue 28, pp. 46 – 47].
- [23] Besançon, L., Peiffer-Smadja, N., Segalas, C., Jiang, H., Masuzzo, P., Smout, C., Billy, E., Deforet, M., Leyrat, Cl. (2020) Open Science Saves Lives: Lessons from the COVID-19 Pandemic. *BioRxiv*, <https://doi.org/10.1101/2020.08.13.249847>.
- [24] Munafò, M. R., Nosek, Br. A., Bishop, D. V. M., Button, K. S., Chambers, Chr. D., Percie du Sert, N., Simonsohn, U., Wagenmakers, E.-J., Ware, J. J., Ioannidis, J. P. A. (2017) A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*, volume 1, Article number: 0021.
- [25] Закон за развитието на академичния състав в Република България [Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria].
- [26] Sariene, L. S., Pérez, C. C., López Hernández, A. M. Expanding the actions of Open Government in higher education sector: From web transparency to Open Science. *PLoS ONE*, 15(9), e0238801.
- [27] Mirovski, Ph. (2018) The Future(s) of Open Science. *Social Studies of Science*, 48(2), 171-203, p. 182.
- [28] Sullivan, I., DeHaven, Al., Mellor, D. (2019) Open and Reproducible Research on Open Science Framework. *Current Protocols Essential Laboratory Techniques*, 18(1), e32.
- [29] Dienlin, T. (2020) An Agenda for Open Science in Communication. *Journal of Communication*, 0, pp. 1 – 26.
- [30] Kwasnicka, D. et al. (2020) Promoting scientific integrity through open science in healthpsychology: results of the Synergy Expert Meeting of the European health psychology society. *Health Psychology Review*, 1 – 17.
- [31] de Mello Rode, S. et al. (2019) Authorship, plagiarism, and copyright transfer in the scientific universe. *Clinics*, 74, <https://doi.org/10.6061/clinics/2019/e1312>.
- [32] European Open Science Cloud, <https://www.eoscportal.eu/> [31 януари 2021 г.].
- [33] Smaldino, P. E., Turner, M. A., Contreras Kallens, P. A. (2019) Open science and modified funding lotteries can impede the natural selection of bad science. *Royal Society Open Science*, 6, 190194.

THE BULGARIAN PORTAL FOR OPEN SCIENCE: ADVANTAGES AND NEW OPPORTUNITIES FOR RESEARCHERS

Jordan Iliev

Abstract: In this paper are presented main functionalities of the Bulgarian Portal for Open Science (<http://www.bpos.bg/>) in support of research activities as a single-entry point for access to scientific information in all disciplines through a web-based interface in our country. Highlighted are its advantages for dissemination of research results and some of the opportunities provided for optimization of the research process. In conclusion it is emphasized that the success of the initiative for open science depends a lot from the dedicated participation of every researcher.

Key words: Bulgaria, open science, open access, scientific platforms

Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепя на младите новатори и предприемачи, разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката.

Фондацията осъществява пет програми:

Таланти

Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на талантлив младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира се провеждането на школи, летни университети и др.

Научни изследвания

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие. Подкрепя финансово публикации на млади учени в реферирани списания с импакт фактор.

Информация, издания, изяви и международно сътрудничество

Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането на изяви за наука и техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им контакти със сродни организации в други страни.

Насърчаване на стопански инициативи

Чрез програма „Насърчаване на стопански инициативи“ се насочва и координира дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научно-технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години.

Развитие

Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности на програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.

Първият конгресен център в България, построен в комплекса „Св. св. Константин и Елена“ през 1966 г. от Съюза на учените в България за провеждане на научни прояви,

**а именно
Международният дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“**,

е мястото, което търсите. Комплексът може да приеме прояви с до 300 участници или няколко по-малки симултантни срещи.

Петте зали разполагат с пълно стандартно оборудване:

- озвучителна система
- възможности за запис и прожекции
- уредба за симултантен превод и др.

Хотелът има 95 стаи, а ресторантът – 400 места.

Инфраструктурата на Конгресния център „Фр. Жолио-Кюри“ позволява гъвкавост и пригодимост към всяка проява.

Адресът е:

Международен дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“
9006 Варна

Тел.: +0359 (52) 361 161
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg
www.ihsvarna.com

За контакти в София:

Тел.: +0359 (02) 444 36 44
Email: office@usb-bg.org

The first Congress Centre in Bulgaria, built in „St. St. Constantine and Elena“ resort in 1966 by the Union of Scientists to host scientific events,

**namely
the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists**

is the site you are looking for. The complex can accommodate a gathering of up to 300 participants, or several smaller simultaneous meetings

Full standart equipment in the 5 meeting rooms is available:

- loud speaker system
- recording facilities
- projection equipment
- Possibility for simultaneous translation, etc.

The hotel has 95 rooms, the restaurant – 400 seats

The Infrastructure of „J.-Curie“ Conference Centre provides flexibility and adaptability for every event.

The address is:

International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“
9006 Varna, Bulgaria

Тел.: +0359 (52) 361 161
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg
www.ihsvarna.com

Contact in Sofia:

Тел.: +0359 (02) 444 36 44
Email: office@usb-bg.org